

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA MA'MURIY ISLOHOTLAR VA TARAQQIYOT YO'LIDA TIZIMLI YANGILANISH

Otajonov Elyorbek Axadjon o'g'li

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti tayanch
doktoranti

elyor.otajonov303@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola, Markaziy Osiyo davlatlarida ma'muriy islohotlarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, mintaqadagi har bir davlatning ma'muriy boshqaruv tizimlarini isloh qilish jarayonlarini tahlil etadi. Mustaqillikka erishganidan so'ng, Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekiston, Qozog'iston ma'muriy tizimni modernizatsiya qilish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lish maqsadida keng ko'lamli islohotlarga tayanishgan. Maqolada islohotlarning asosiy tamoyillari, bosqichlari va maqsadlari, shuningdek, mintaqadagi hukumatlarning boshqaruv tizimlarini yanada samarali qilish uchun amalga oshirgan yirik tashabbuslari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, ma'muriy islohotlar, boshqaruv tizimi, Davlat xizmati, raqamli tizim, korrupsiyaga qarshi kurash.

Аннотация: Целью данной статьи является изучение административных реформ в странах Центральной Азии и анализ процессов реформирования систем административного управления каждой страны региона. После обретения независимости страны Центральной Азии Узбекистан и Казахстан приступили к широкомасштабным реформам с целью модернизации своих административных систем, обеспечения экономической стабильности и повышения международной конкурентоспособности. В статье анализируются основные принципы, этапы и цели реформ, а также важнейшие инициативы, предпринятые правительствами региона для повышения эффективности своих систем управления.

Ключевые слова: Центральная Азия, административные реформы, система управления, государственная служба, цифровая система, борьба с коррупцией.

Abstract: This article is aimed at studying administrative reforms in the Central Asian countries and analyzes the processes of reforming the administrative management systems of each country in the region. After gaining independence, the Central Asian countries of Uzbekistan and Kazakhstan have relied on large-scale reforms in order to modernize the administrative system, ensure economic stability and become internationally competitive. The article analyzes the main principles, stages and goals of the reforms, as well as major initiatives taken by governments in the region to make their management systems more effective.

Keywords: Central Asia, administrative reforms, management system, Civil Service, digital system, fight against corruption.

KIRISH

Bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasining barcha davlatlari o'z siyosiy tizimlarini modernizatsiya qilishni davom ettirmoqda, bu esa zamon talablari bilan hamohangdir. Siyosiy tizimni modernizatsiyalash jarayonlarida ma'muriy va davlat boshqaruvini takomillashtirish va optimallashtirish muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy davr fuqarolik jamiyati va davlat o'rtasidagi munosabatlarning boshqacha xarakterini talab qilishini hisobga olsak, bunda fuqarolik jamiyati u yoki bu siyosiy qarorlarni qabul qilishda tobora kuchayib bormoqda. Fuqarolik jamiyati va davlat o'rtasidagi muloqotning samarali mexanizmlarini shakllantirish Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari barcha darajadagi ma'muriy va davlat boshqaruvining shaffof tizimini yaratgandagina mumkin bo'ladi. Chunki, shaffof boshqaruv tizimi davlat va

jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham demokratlashtirish jarayonlarini tahlil qilish nafaqat dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi ma'muriy va davlat boshqaruvini isloh qilish tajribasi kontekstida, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarida ma'muriy va davlat boshqaruvi tizimini isloh qilishning qiyosiy tahlili asosida ham amalga oshirilishi maqsadli bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ma'muriy islohotlar har qanday davlatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan va 1991-yilda mustaqillikni qo'lga kiritgan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun bu jarayon mustaqillikning ilk kunlaridanoq muhim strategik yo'nalish bo'lib keldi[3]. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'i Respublikai, Turkmaniston va Tojikiston o'ziga xos siyosiy kontekst, iqtisodiy imkoniyatlar va ijtimoiy talablar asosida ma'muriy islohotlarni boshlab, ularni turli bosqichlarda amalga oshirishni maqsad qilgan.

Ma'muriy islohotlar mohiyati va zaruriyati davlat boshqaruv tizimini zamonaviylashtirish, uni samarali, shaffof, hisobdor va fuqarolarga xizmat qiluvchi tizimga aylantirishni maqsad qiladi. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ushbu islohotlar quyidagi asosiy maqsadlarni ko'zlagan[5] deb aytish mumkin:

1. Davlat boshqaruvi apparatini optimallashtirish
2. Korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish
3. Raqamli texnologiyalarni joriy etish
4. Hududiy boshqaruv tizimini takomillashtirish
5. Fuqarolarning davlat xizmatlariga murojaat qilish imkoniyatlarini yengillashtirish

Bu yo'nalishda Qozog'iston mustaqillikdan so'ng davlat boshqaruvini isloh qilish borasida eng ilg'or qadamlarni tashlagan davlatlardan biridir. 2015-yildan boshlab "100 aniq qadam" milliy rejasi doirasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirila boshlandi. Ushbu rejada ma'muriy islohotlar markaziy o'rinda turdi. Qozog'istonda mamuriy sohada muhim yo'nalishlar: Birinchidan, fuqarolik xizmatini isloh qilish, Qozog'istonda davlat xizmatchilari uchun meritokratik tizim joriy qilindi, ya'ni lavozimga tayinlashda malaka, tajriba va bilim asosiy mezon sifatida baholanadigan bo'ldi; ikkinchidan, "E-gov" tizimi, elektron hukumat platformasi orqali aholi davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish imkoniga ega bo'lish; uchinchidan, hududiy boshqaruvda mahalliy boshqaruv organlariga kengroq vakolatlar berilib, markazlashgan tizimdan chekinish tendensiyasi yuzaga keldi.

Bu yo'nalishda Yangi O'zbekiston" va boshqaruvdagi ochiqlik, 2016-yildan keyingi davrda, prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistonda ma'muriy islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Davlat boshqaruvining barcha bosqichlarida ochiqlik, fuqarolar bilan bevosita muloqot, korrupsiyaga qarshi kurash va raqamli transformatsiya ustuvor yo'nalishlarga aylantirildi. Muhim yutuqlar sanab o'tadigan bo'lsak,[2]: Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Strategik islohotlar agentligi ma'muriy islohotlarni ishlab chiqish bilan bir qatorda bu organ islohotlarni muvofiqlashtiruvchi asosiy institutga aylandi; ikkinchidan, xizmatlar markazlari orqali fuqarolar bir joyning o'zida turli xizmatlardan foydalanish imkoniga ega bo'ldi; uchinchidan, raqamlashtirishda "E-Hujjat", "E-Ijtimoiy himoya" va boshqa raqamli platformalar joriy etildi; to'rtinchidan, Mahalliy boshqaruvda, hokimlarning saylov orqali tayinlanishi muhokamaga olib chiqildi, bu esa demokratiyani mustahkamlash sari muhim qadam bo'ldi[5].

Ma'muriy islohotlar bu davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish, davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi. Boshqacha aytganda, bu islohotlar davlatning fuqarolar bilan o'zaro munosabatini zamonaviy, interaktiv va xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan tizim asosida qayta qurishni nazarda tutadi. Yurtimizda ma'muriy islohotlar doirasida yuqoridagilardan tashqari quyidagi yo'nalishlarda islohotlar amalga oshiriladi: Davlat boshqaruvining institutsional tuzilmasini qayta ko'rib chiqish, davlat xizmatchilarining

faoliyatini baholash va ularni tayinlash tizimini takomillashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, raqamli texnologiyalar orqali davlat xizmatlarining qulayligini oshirish, hududiy boshqaruv tizimlarini desentralizatsiya qilish, korrupsiyaga qarshi institutsional choralarni kuchaytirishdan iboratdir[3]. Bu islohotlarning barchasi xalq farovonligi yo'lidagi muhim bo'lgan islohotlar majmuasidir.

NATIJALAR

Har qanday davlatdagi ma'muriy islohotlar, shu davlat fuqorolarining farovonligi taminlovchi asosiy omildir. Ma'muriy islohotlarning zaruriyati shundaki, ko'pgina davlatlar, ayniqsa mustaqillikka erishgan sobiq sovet respublikalari, avvalgi davrda markazlashgan va byurokratik boshqaruv tizimining salbiy oqibatlarini boshdan kechirgan. Bu tizimda qarorlar yuqoridan pastga qarab qabul qilinadi, mahalliy hokimiyatlar esa faqat ijrochi bo'lib qolgan. Bu holat zamonaviy jamiyatlar uchun nomutanosib hisoblanadi. Mamuriy islohotlar, global miqyosda raqobatbardosh bo'lish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va fuqarolar ehtiyojlariga mos xizmat ko'rsatish maqsadida davlatlar boshqaruv tizimini zamonaviylashtirishga intilishini ko'rsatadi. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlar tomonidan beriladigan reytinglar va baholar davlatlar uchun xozirgi kunda muhim indikatorga aylangan[4]. Ma'muriy islohotlar ichki ehtiyojlarda, aholi sonining o'sishi, urbanizatsiya, zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi va fuqarolik jamiyatining faollashuvi, davlatdan tez sifatli va shaffof xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Shu boisdan, islohotlar orqali davlat organlarining xalqqa xizmat ko'rsatish darajasi oshiriladi[2].

Ma'muriy islohotlar har qanday zamonaviy davlat uchun eng muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu islohotlar davlat boshqaruvining shakli, mazmuni, uslubi va samaradorligini yangilash orqali jamiyatning umumiy taraqqiyotiga xizmat qiladi. Tarixdan ma'lumki, boshqaruv tizimini yangilamagan, eskicha yondashuvda qolib ketgan davlatlar ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tanazzulga uchragan. Shu sababli, ma'muriy islohotlarni doimiy, izchil va ilmiy asoslangan tarzda olib borish har bir davlatning barqarorlik va taraqqiyot sari yo'lidagi zaruratidir[6]. Bugungi globallashtirish davrida davlatdan faqatgina siyosiy barqarorlik emas, balki tezkor, sifatli, raqamli xizmatlar ko'rsatish kutiladi. Aholi va biznes vakillari davlatdan buyruq beruvchi emas, balki xizmat ko'rsatuvchi mexanizmni ko'rishni xohlaydi. Ma'muriy islohotlar aynan shu talablarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Islohotlar orqali davlat apparati ixcham, malakali va natijaga yo'naltirilgan tizimga aylanishi lozim.

MUHOKAMA

Ma'muriy islohotlarning muhim jihatlaridan biri bu davlat xizmatining professionallashtirish, ya'ni lavozimlarga tanlov asosida, malaka va tajriba mezonlari asosida tayinlanishidir. Ayni paytda, davlat xizmatchilarining faoliyati ustidan nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, fuqarolarga ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash orqali boshqaruv tizimiga bo'lgan ishonch ortadi. Bu esa jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va birdamlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish esa ma'muriy islohotlarning zamonaviy bosqichini tashkil etadi. "Elektron hukumat", "bir darcha" tizimlari, onlayn xizmatlar ko'rsatish platformalari orqali fuqarolar davlat xizmatlariga oson, tez va korrupsiyasiz murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday yondashuv axborot asrida davlatni yanada samarali, tezkor va zamonaviy boshqaruv institutiga aylantiradi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, so'ngi yillarda ma'muriy islohotlar borasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Davlat xizmatlari markazlari, ochiq muloqot platformalari, mahalliy boshqaruv organlarining vakolatlarini kengaytirish kabi chora-tadbirlar yangi boshqaruv madaniyatini shakllantirmoqda. Shunga qaramay, bu yo'lda hali bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar mavjud[7]. Jumladan, barcha davlat xizmatlarini to'liq raqamlashtirish, fuqarolarni davlat boshqaruvi jarayonlariga keng jalb qilish, natijadorlikka asoslangan baholash tizimlarini joriy etish zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ma'muriy islohotlar nafaqat davlat tuzilmasini zamonaviylashtirish, balki fuqarolar farovonligini oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash, ijtimoiy adolatni ta'minlash, milliy taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish uchun muhim omildir. Islohotlar muvaffaqiyati esa ularning rejalilanishi, ijrosidagi aniqlik, mutaxassislarning kasbiy malakasi va fuqarolik jamiyatining faol ishtirokiga bog'liqdir. Shunday ekan, har qanday ma'muriy islohot xalq manfaatiga xizmat qilishi, fuqarolar uchun qulaylik yaratishi, eng asosiysi, davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashi lozim. Ma'muriy islohotlar har bir davlatning taraqqiyot sari intilishidagi asosiy ustunlaridan biridir. Ular orqali davlat xizmatlarining sifati oshib, fuqarolar davlat tizimiga ishonch bilan murojaat qila oladi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, ushbu yo'lda aniq harakatlarni boshlagan va ayrim sohalarda sezilarli natijalarga erishgan. Kelgusida bu islohotlarning chuqurlashuvi va izchil davom ettirilishi davlatning zamonaviy, samarali va xalq uchun ochiq boshqaruv tizimini shakllantirishi shubhasizdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullaeva, N. Markaziy Osiyo davlatlarida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilishning nazariy asoslari. Tashkent: Iqtisodiyot va menejment fakulteti nashri. 2021.
2. Rakhmatov, T. Davlat boshqaruvi tizimi: nazariy va amaliy yondashuvlar. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashri. 2018.
3. Daniyarov, M. Ra'yonalizatsiya va ma'muriy islohotlar: Global va milliy tajribalar. Tashkent: 2020.
4. Zarifov, A. Samarali boshqaruv va ma'muriy islohotlar. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashri. 2017.
5. Yuldashev, O. Markaziy Osiyo davlatlarida hukumat va boshqaruvni modernizatsiya qilish. Tashkent: O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi nashri. 2016.
6. Shuhratov, I. Raqamli davlat va e-hukumat tizimi: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Yuridik nashriyot. 2019.
7. Kumushbekov, D. Ma'muriy islohotlar va hukumat boshqaruvining yangi tamoyillari. Astana: Kazakhstan nashriyoti. 2018.
8. Gulomov, E. O'zbekistonning ma'muriy islohotlari: Tarixiy, iqtisodiy va siyosiy tahlil. Tashkent: O'zbekistonning davlat va huquq instituti nashri. 2020.